

ZUBTURUM (PLANTAGO L.) O‘SIMLIGINING DORIVORLIK XUSUSIYATI

Akramova Shahodat Azam qizi¹, Niyozova Zilola Niyozovna², Mahmudaliyeva Hojarxon
Hikmatilla qizi³, Fayziyev Voxid Baxramovich⁴

¹Chirchiq davlat pedagogika universiteti magistranti,

²Chirchiq davlat pedagogika universiteti talabasi,

³Chirchiq davlat pedagogika universiteti talabasi,

⁴Chirchiq davlat pedagogika universiteti biologiya kafedrasini mudiri, b.f.d., prof

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15615766>

Annotatsiya. Ushbu maqolada zubturum o‘simligi, uning ahamiyati, dorivorlik xususiyatlari haqida ma‘lumot berilgan. Zubturum ko‘p yillik o‘simlik bo‘lib, zubturumdoshlar oilasi vakili hisoblanadi. Hozirda 260ga yaqin turni o‘z ichiga oladi. Shulardan O‘zbekistonda 6 ta turi uchraydi. Zubturum xalq tabobatida ham alohida ahamiyatga ega. Sababi qadimdan bu o‘simlik tabobatda qo‘llanilib kelingan bo‘lib, 80dan ortiq kasalliklarga shifo bo‘ladi. Zubturum o‘simligining tarkibini o‘rganish, undan hozirgi rivojlanayotgan farmakologiya sohasida yanada ko‘proq foydalanish mumkinligini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: karotin, *Pl. asiatica*, *Pl. lanceolata*, *Pl. major*, polisaxarid, vitaminlar.

Аннотация. В этой статье представлена информация о растении подорожник, его значении, лечебных свойствах. Подорожник-многолетнее растение, представитель семейства Подорожниковых. В настоящее время насчитывается около 260 видов. Из них в Узбекистане встречается 6 видов. Подорожник также имеет особое значение в народной медицине. Причина в том, что с незапамятных времен это растение использовалось в медицине как лекарство от более чем 80 болезней. Изучение состава растения подорожник показывает, что его можно использовать еще больше в современной развивающейся области фармакологии.

Ключевые слова: каротин, *Pl. asiatica*, *Pl. lanceolata*, *Pl. major*, полисахариды, витамины.

Abstract. This article presents information about plantago, its importance and medicinal properties. Plantago is a perennial plant, a representative of the plantain family. Currently, there are about 260 species. Of these, 6 species are found in Uzbekistan. Plantago is also of special importance in folk medicine. The reason is that since time immemorial this plant has been used in medicine as a remedy for more than 80 diseases. The study of the composition of plantago shows that it can be utilized even more in today's emerging field of pharmacology.

Keywords: Carotene, *Pl. asiatica*, *Pl. lanceolata*, *Pl. major*, polysacharides, vitamins.

KIRISH

Bugungi kunda dorivor o‘simliklarga bo‘lgan qiziqish tobora ortib bormoqda, butun dunyo pandemiyasida insonlar sog‘lig‘iga alohida e‘tibor berishi, salomatlik sirlaridan xabardorligi ortishi, qarigan va surunkali kasalliklarga chalingan insonlar immun tizimini faollashtirish uchun tabiiy vositalarni afzal ko‘rishi, tabiiy vositalarning mutloq zararsizligi va foydasi ushbu sohada ilmiy tadqiqotlarga investitsiyalar hajmining va xalqaro bozorlardagi dorivor o‘simliklarga bo‘lgan talabning keskin ortishiga sabab bo‘ldi. Ayni shunday dorivor o‘simliklardan zubturum (*plantago*) turkumi vakillari alohida o‘rin tutadi [10]. Sababi zubturumning dorivorlik xususiyati

talaygina. Zubtutum (*Plantago L.*) —zubtutumdoshtlar (*plantaginaceae*) oilasiga mansub 1—2 va ko‘p yillik o‘tlar turkumi. 260 tacha turi ma’lum. O‘zbekistonda 6 turi uchraydi. 4 turidan dorivor o‘simlik sifatida foydalaniladi. Zubtutum yovvoyi holda tarqalgan. Ko‘proq namlikni va yorug‘likni talab qiladi. Shu sababdan uni yo‘l yoqalarida, dalalarning atroflarida uchratishimiz mumkin. Barglari ildiz bo‘g‘zida to‘p bo‘lib joylashgan, bandli, keng tuxumsimon yoki keng ellipssimon, nashtarsimon va tasmasimon. Gul o‘qi bitta yoki bir nechta. May-sentabr oylarida gullaydi va mevasi pishadi. Gullari poya va shoxlari uchida oddiy boshqoq hosil qiladi [13]. Zubtutum gullaganda bargi yig‘iladi va yupqa yoyib, salqin yerda quritiladi. Mevasi ikki yoki ko‘p urug‘li. Bargi va urug‘i tarkibida S va K vitamin, karotin, shilimshiq va oshlovchi moddalar, saponin, organik kislotalar, oz miqdorda alkaloidlar va boshqa moddalar bor [1]. Zubtutumning ikkinchi nomi- bargizub [2]. Zubtutum 80 dan ortiq kasalliklarga shifo bo‘ladi. Bargidan tayyorlangan damlama me‘da-ichak kasalliklarini, yaralarni davolashda, urug‘ining shilimshiq eritmasi esa kuchsiz surgi sifatida ishlatiladi. Shuningdek ko‘kyo‘talda, saraton kasalligida, so‘galda, ich qotishida, ko‘z kasalliklarida ham davo bo‘ladi. Abu Ali ibn Sino zubtutum bargi bilan qiyin bitadigan va xavfli yaralarni, shishlarni, jigar, buyrak, ko‘z yalig‘lanishi kasalliklarini davolagan hamda qon oqishni to‘xtatuvchi dori sifatida ishlatgan [11]. Zubtutum urug‘ini yana jigar, buyrak kasalliklariga davo qilgan. Shu maqsadda barg shirasini bemorga klizma qilgan yoki urug‘ qaynatmasini ichirgan. Qon tupurganda ham urug‘ qaynatmasini ichishga buyurgan. Meditsinasida bargdan tayyorlangan damlama yoki barg shirasi nafas yo‘llari, teri va tomoq, ko‘z, yo‘g‘on ichak yalig‘lanishi, bezgak, turli yaralar, kuydirgi va ichakning yuqumli kasalliklarini davolashda, shuningdek qon oqishlarini (qon tupurish, burundan qon oqish, qon aralash ich ketish, bavoil kasalligida) to‘xtatish uchun ishlatiladi [9]. Ulug‘ hakim bu o‘simlik haqida shunday deydi: “Olovdan kuygan joylarga, uchuqqa, eshakemga, quloq osti shishlariga foyda qiladi. Barglarining shirasini quloqqa tomizilsa, og‘riqni bosadi, ildizi chaynalsa yoki qaynatmasi bilan og‘iz chayqalsa, tish og‘rig‘ini to‘xtatadi”. Zubtutum ba’zi davlatlarda doimiy iste‘mol qilinadi. Uni salatlariga, ovqatga va hattoki hayvonlar uchun ozuqa sifatida ham foydalaniladi. Bundan tashqari, ba’zi turlari antibiotiklarga bo‘lgan ehtiyojni kamaytirish uchun hayvonlarning ozuqalarida ishlatiladi Sababi hayvonlar zubtutumni iste‘mol qilishganda, immuniteti mustahkamlanadi. *Plantago lanceolata* barglaridan suvini ajratib olib, uni asal bilan aralashtirilsa podagra kasalligini davolashda ishlatish mumkin [5]. Barglarini maydalab tuz bilan aralashtirilsa, artrit kasalligini tuzatishda yordam beradi. Quyida zubtutum rasmlari berilgan.

1-rasm. *Plantago major L*, *Plantago aciatica L*

Quyida zubtutumdoshtlar oilasi (*Plantaginaceae*) vakillarining ba’zi turlari va ularning ahamiyati bilan tanishamiz:

Plantago lanceolata g‘arbiy Norvegiyada ilk neolit davridan boshlab topilgan va bu o‘sha vaqtda o‘sha hududda yaylov ko‘rsatkichi hisoblanadi. Bu mantiqqa to‘g‘ri keladi, chunki *Plantago*

lanceolata chorva mollari tez-tez o'tlaydigan ochiq dalalarda o'sadi. *Plantago lanceolata* o'simlik choylari va boshqa o'simlik preparatlarida qo'llaniladi. Barglaridan olingan choy yo'talga qarshi dori sifatida ishlatiladi. *Plantago lanceolata* tarkibida akteozid (verbaskozid), sistanozid F, lavandulifoliozid, planamajozid va izoakteozid kabi feniletanoidlar mavjud [3]. *Plantago lanceolata* barglari, farmakologiyada va tibbiyotda qimmatli o'rin tutadi. Belarus Respublikasida ushbu o'simlik farmakopeya xomashyo manbasi sifatida rasmiy ravishda tan olingan [4]. Olimlarning aniqlashicha, *Plantago lanceolata* barglarining asosiy biologik faol moddalari quyidagilar:

1. Polisaxaridlar – yo'talga qarshi va yallig'lanishga qarshi ta'sir ko'rsatuvchi komponentlar.

2. O-digidroksikinamik kislota hosilalari – o'z ichiga akteozidni oladi, yallig'lanishga qarshi, spazmolitik va boshqa ta'sirga ega. O-digidroksikinamik kislotalarning to'planish dinamikasi. O'simlikning turli vegetatsiya bosqichlaridagi o-digidroksikinamik kislotalarning foiz miqdori har xil ekan.

Tadqiqot va natijalar.

O'simlikning gullash boshlanishida modda miqdori eng yuqori. O'sish bosqichida sezilarli farq yo'q. Gullash cho'qqisi va mevaga kirish bosqichlarida bu modda miqdori keskin kamaygan. Polisaxaridlarning to'planish dinamikasi. Bu moddalar ham gullash boshlanishida maksimal darajaga erishar ekan. Gullash va mevaga kirish bosqichlarida ularning miqdori keskin kamaygan [8]. Quyidagi diagramma orqali buni yaxshi tushunish mumkin.

2-rasm. *Plantago lanceolata* o'simligining turli vegetatsiya bosqichlarida biologik faol moddalarning to'planish dinamikasi

Plantago major - zubturmudoshlar oilasiga mansub ko'p yillik, ildizpoyali o't o'simlik bo'lib, yer ustiga uzun qanotli, bandli ildiz oldi to'p barglari va gul o'qi o'sib chiqadi (1 yoki bir nechta). Guli mayda, ko'rimsiz. Gul kosachasi 4 bo'lakka qirqilgan, gultojisi och qo'ng'ir rangli 4 bo'lakli, otaligi 4 ta. Onalik tuguni ikki xonali, yuqoriga joylashgan. Mevasi - tuxumsimon, jigarrang, binafsha bo'lib, 13-15 sm va kamdan-kam hollarda 70 sm gacha bo'lgan. Poyaning tepasida 5-15 sm uzunlikdagi zich boshqoq shaklida hosil bo'ladi. Ba'zi navlar bog'larda manzarali o'simlik sifatida ekilgan, jumladan binafsha barglari bilan "Rubrifolia" va "Variegata" rang-barang barglari bilan. Barglari yosh va yumshoq bo'lganda yashil salat sifatida iste'mol qilinadi, lekin ular qariganda tezda qattiq va tolali bo'ladi. Barglari kalsiy va boshqa minerallarni o'z ichiga oladi va 100 gramm zubturm katta sabzi kabi taxminan bir xil miqdordagi beta-karotinni o'z ichiga oladi. Urug'lari kichik. *Plantago major* shamolda changlanadi va asosan urug'lari orqali ko'payadi, ular barglar ustida ko'tarilgan uzun va tor boshqoqlarda saqlanadi. Har bir o'simlik 20 000 tagacha urug'larni berishi mumkin, ular juda kichik va oval shaklli, achchiq ta'mga ega.

Plantago asiatica ham shu turkumga mansub ko'p yillik o'simlik bo'lib, uzunligi 20-60 sm gacha yetadi. Uning poyasi qisqa bo'lib, barglarining uzunligi 4-12 sm, eni esa 2,5-6,5 sm, siyrak tukli, tomirli, chetlari butun. Gullari mayda va oq rangli. Mevalari balandligi 3,5 mm va kengligi 2 mm bo'lgan oval shakldagi qobiqli bo'lib, ularning ichida uzunligi 1,8 mm gacha bo'lgan 4 ta qora urug' mavjud [12]. Boshqa o'simliklar singari *Plantago asiatica* o'simligini ham bir qator viruslar kasallantirib, o'simlikka zarar keltiradi. Bunday viruslarga misol qilib, *Plantago asiatica* mozaika virusini (PIAMV) keltirib o'tish mumkin. Bu virus birinchi marta rus olimlari Kostin va Volkov (1976) tomonidan Shimoliy va Sharqiy Osiyoda endemik bo'lgan *Plantago asiatica* o'simligidan ilk marotaba ajratib o'rganilgan. *Plantago asiatica* mosaic virus (PIAMV) esa Xalqaro viruslar taksonomiyasi qo'mitasining (ICTV) 7-hisobotida Tymovirales tartibidagi Alphaflexiviridae oilasi, Potexvirus avlodiga mansubligi qayd etilgan [2]. *Plantago asiatica* mozaik virusi (PIAMV) uzunligi taxminan 490-530 nm va kengligi 10-15 nm bo'lgan moslashuvchan virionlarga ega. PIAMV genomi taxminan 6,13 kb bo'lgan bir zanjirli, ma'noli RNK dan iborat [6].

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, zubturmudoshlar oilasi vakillari xalq tabobati shuningdek, farmakologiya sohasida keng qo'llaniladi. Ularning tarkibini yanada yaxshiroq o'rganish zubturmudoshlarning qishloq xo'jaligidagi, xalq tabobatidagi va farmakologiyadagi ahamiyatini yanada orttiradi. Shu bilan birga ularni zararlaydigan viruslarni o'rganish va tahlil qilish o'simlikning aynan shu kasallik bilan kasallanishini oldini oladi, zararlanishini kamaytiradi, dorivorlik xususiyatlarini saqlab qoladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ahmed Z.F., Rizk A.M., Hammouda F.M. Phytochemical studies of Egyptian *Plantago* species (Glucides). *Journal of Pharmaceutical Sciences*. 1965;54:1060-1062 pp
2. Cohn, B. A., Cirillo, P.M., Murphy, C.C., Krigbaum, N.Y., and Deaths Among US Veterans during 2021. p. 331-336.
3. Elzbieta Weryszko-Chmielewska. Commercially important properties of plants of the genus *Plantago*. *Acta Agrobotanica*. March 2012. P12
4. Farrukh Mehmood, Mingai Li, Alessio Bertoli "Comparative Plastomics of Plantains (*Plantago*, Plantaginaceae) as a Tool for the Development of Species -Specific DNA Barcodes". *Plants* 2024, 13, 2691 P24.
5. K.B.Yernazarova, S.T.Tuleuhanov, H.Basim "Biological features of the medicinal plant *Plantago major* L" *International Journal of Biology and Chemistry* 12, nomer 1,86 (2019).P 8.
6. Nayek S., Choudhury I.H, Jaishe N., Roy S. Spectrophotometric analysis of Chlorophylls and caratenoids from Commonly Grown Fern Species by Using Various Extracting Solvents// "International Science Congress, *Journal of Chemical Sciences*. 2014.63-69 september.
7. Samuel S. Wilson, Daniel J. Donaghy, David J. Horne "Investigating the impact of treading damage on the plantain (*Plantago lanceolata* L) content and performance of a plantain+perennial ryegrass (*Lolium perenne* L) pasture over two years" *Journal of New Zealand Grasslands* 86: 97-107 (2024)
8. Е. В. Игнатович, Н. В. Корожан, Г. Н. Бузук. Динамика накопления биологически активных веществ в листьях подорожника лансетоного, произрастающего на территории Республики Беларусь. *Вестник фармации* №3 (77), 2017 Ст7
9. Ergasheva Z.Z. Zubturmudosh o'simligining turlari va uning dorivorlik xususiyatlari. *Journal of science-innovative research in Uzbekistan*" jurnali. ISSN 2992-886. B5

10. Nazarova Y. X., Abdusattorov A. A. Zuturum (bargizub) o'simligining immun tizimini ta'minlashdagi dorivorlik xususiyati. Ikkilamchi immuntanqisliklarini dorivor o'simliklar bilan muvofiqlashtirishning dolzarb muammolari Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. Farg'ona-2023. 41-42-bet.
11. <https://uz.bestpublication.org>.
12. https://en.wikipedia.org/wiki/Plantago_asiatica
13. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Zubturumdoshlar>